

AHOLI SONINING O‘SISHI IQTISODIY RIVOJLANISHNI CHEKLASHI MUMKINMI?

Uralov Javohir Fazliddin o‘g‘li

“TIQXMMI” Milliy Tadqiqot Universiteti Iqtisodiyot yo‘nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517683>

Annotatsiya. Bugungi kunda demografik o‘shish va iqtisodiy rivojlanish o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik global miqyosda qizg‘in muhokama qilinayotgan mavzulardan biridir. G‘arb olimlari, xususan T. Maltus va uning izdoshlari, aholining geometrik progressiyadagi o‘shishi bilan tabiiy resurslarning arifmetik progressiyadagi o‘shishi o‘rtasidagi nomutanosiblikni ta’kidlab, ortiqcha aholining iqtisodiy izlanishlarga va resurs tanqisligiga olib kelishini taxmin qilganlar. Ushbu maqolada O‘zbekiston viloyatlari va Qoraqalpog‘iston Respublikasida aholi sonining o‘shishi, ularning jon boshiga YaIM ko‘rsatkichlari, tug‘ilish va o‘lim ko‘rsatkichlari tahlil qilinadi. Asosiy maqsad aholi o‘shishi va iqtisodiy rivojlanish o‘rtasidagi nisbatni empirik ma’lumotlar asosida baholash va bu jarayonlar o‘rtasidagi ehtimoliy cheklovlarni aniqlashdir.

Kalit so‘zlar: demografik o‘shish, iqtisodiy rivojlanish, T. Maltus nazariyasi, jon boshiga YaIM, O‘zbekiston viloyatlari, aholi siyosati.

Abstract. Today, the interrelation between demographic growth and economic development remains one of the most intensely debated topics on a global scale. Western scholars, particularly T. Malthus and his followers, emphasized the imbalance between the geometric growth of population and the arithmetic growth of natural resources, predicting that excessive population growth would lead to economic strain and resource scarcity. This paper analyzes population growth trends, GDP per capita, as well as birth and mortality rates across the regions of Uzbekistan and the Republic of Karakalpakstan. The main objective is to assess the correlation between population growth and economic development based on empirical data and to identify potential constraints arising from this interaction.

Keywords: demographic growth, economic development, Malthusian theory, GDP per capita, regions of Uzbekistan, population policy.

Аннотация. В настоящее время взаимосвязь между демографическим ростом и экономическим развитием является одной из наиболее активно обсуждаемых тем в глобальном масштабе. Западные учёные, в частности Т. Мальтус и его последователи, подчёркивали несоответствие между геометрическим ростом численности населения и арифметическим ростом природных ресурсов, предполагая, что избыточный рост населения приведёт к экономическим трудностям и дефициту ресурсов. В данной статье анализируется рост численности населения, показатели ВВП на душу населения, а также уровни рождаемости и смертности по регионам Узбекистана и Республике Каракалпакстан. Основная цель — на основе эмпирических данных оценить соотношение между ростом населения и экономическим развитием, а также выявить возможные ограничения в этих процессах.

Ключевые слова: демографический рост, экономическое развитие, теория Мальтуса, ВВП на душу населения, регионы Узбекистана, демографическая политика.

Kirish: Aholining o‘zgarishi va iqtisodiy o‘sish ortasidagi murakkab bog‘liqlik ko‘plab demograflar va iqtisodchi olimlar o‘rtasida bahs munozaralar bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda, shuning uchun demograf olimlar va iqtisodchilar turli xil tadqiqotlari orqali o‘zlarining fikrlarini ilmiy dalillar asosida isbotlashga harakat qilib kelmoqdalar. Va G‘arbda “Aholining o‘shishi iqtisodiy rivojlanishni cheklaydi“ degan pessimistik nazariyalar paydo bo‘ldi. Ikkinchi jahon urushidan keyin o‘lim darajasining pasayishi va tug‘ilish darajasining davom etishi ko‘plab demograflarni xavotirga solib qo‘ydi, ayniqsa Osiyoning ko‘plab mamlakatlarida aholi o‘shishi boshlandi. 1960-yillarning boshlariga kelib Lotin Amerikasi va Sharqdagi bir qator mamlakatlar ham misli ko‘rilmagan aholi o‘shish suratlariga duch kela boshladi. Va ularning xabar berishicha 25 yildan kamroq vaqt mobaynida aholining o‘shishi ikki barobar tezlashgan. Pessimistik nazariya namoyondalarining fikrlari Tomas Maltusning 1790-yillarda aholi o‘shishining iqtisodiyotga ta’siri haqida aytgan fikrlariga borib taqaladi. T.Maltus dan “jamiyatning kelajakdagi rivojlanishi”ni har doim katta bo‘lib borayotgan aholi bilan qanday amalga oshirish mumkinligi haqida so‘rashgan. U o‘zining mashhur umidsiz xulosasiga keldi: “Dunyodagi aholining har qanday son bilan olish mumkin, masalan, ming million ...inson turi 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512 va hokazo nisbatda ya’ni geometrik progressiya singari ko‘payadi, va yashash vositalari esa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 va ya’ni arifmetik progressiya singari oshib boradi“deb aytib ketgan. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi viloyatlari va Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida aholi sonining o‘shishi va iqtisodiy ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi bog‘liqlik tahlil qilinadi. Asosiy maqsad — demografik o‘shish iqtisodiy rivojlanishni qanday cheklashi mumkinligi yoki buning aksincha, imkoniyatlar yaratishi haqidagi farazlarni empirik ma’lumotlar asosida baholashdir.

Doimiy resurslar bilan oziq-ovqat ishlab chiqarish va sekin texnik taraqqiyot mavjud bo‘lgan dunyoda, Maltusning nazariyasiga ko‘ra oziq-ovqat ishlab chiqarish tezda tez o‘shib borayotgan aholi bosimi ostida qolib ketadi. Shunday qilib, mavjud oziq-ovqat darajasi yashash uchun minimal miqdordan pastga tushadi, to aholi o‘shishini oldini olish uchun yuqori o‘lim darajasi yuzaga kelguncha. Hayot sifati faqat qisqa muddatda yaxshilanishi mumkin edi-undan keyin esa yana tez o‘shib borayotgan aholi o‘shishini keltirib chiqarar edi. Aholi va daromad o‘shishining o‘rtasidagi muvozanat esa “tabiatimizning buyuk qonuni” edi. Shunday qilib, “Hech qanday tasavvur qilingan tenglik, hech qanday agrar tartiblar ularning eng katta darajasida ham, buni birgina asr davomida bartaraf eta olmaydi. Shuning uchun bu o‘zlarini va oilalarini yashash vositalari bilan ta’minlash haqida xavotir olmasdan, osonlik, baxt-saodat va solishtirma dam olishda yashaydigan jamiyatning mavjud bo‘lishiga qarshi qat’iy dalil bo‘lib chiqadi“ (Maltus, 1798).

Aholi soni (millard)	Yil	Oraliq (yildan keyin)
1	1804	-
2	1927	123 yil
3	1960	33 yil
4	1974	14 yil
5	1987	13 yil
6	1999	12 yil
7	2012	13 yil
8	2026	14 yil
9	2043	17 yil

1-rasm. Dunyo aholisi 1800-2043-yillar kesimida

Maltusning pessimistik qarashlari keyingi asrlarda ham demografik muammolarni baholashda asosiy nazariy yo‘nalishlardan biri bo‘lib qoldi. Masalan, Pol Ehrlich o‘zining “The Population Bomb” (1968) asarida “Jang tugadi. 1970-yillarda yuz millionlab odamlar ochlikdan o‘ladi”, deb yozgan. Bu fikrlar aholi o‘shishining global xavflar keltirib chiqarishi mumkinligi haqidagi qarashlarni yanada kuchaytirdi. Shuningdek, AQSh Milliy Fanlar Akademiyasi (1971) va BMT (1973) tomonidan o‘tkazilgan ilmiy tadqiqotlar ham demografik o‘shishning salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatgan (National Academy of Sciences, 1971; United Nations, 1973). Endi e‘tiborimizni dunyo aholisi 1800-2050 -yillar mobaynida qanday o‘zgarganligini 1-rasmdan bilib olamiz dunyo aholisi 1800-yildan beri olti barobar o‘ydi, o‘shanda u taxminan 1 milliard edi. Yana bir milliardni qo‘shishga 130 yildan kam vaqt ketdi. Keyinroq, jarayon tezlashdi. 6 milliardinchi bola 1999-yil oktyabrda tug‘ildi va jahon aholisining 2050-yilgacha 9,3 milliardga yetishi kutilmoqda. Yuqoridagi jadval orqali bilib olamiz.

Yuqorida biz demografik va iqtisodchi olimlarning aholining o‘zgarishi va uning iqtisodiy rivojlanishga ta’siri haqidagi ilmiy dalillar va statistik ma’lumotlarga asoslanib ko‘rib chiqdik endi

mana shu g'oyalarni O'zbekistonning viloyatlar kesimlarida qanday amal qilishini birgalikda ko'rib chiqamiz. O'zbekistonning aholisi 1990-2023- yilgacha bo'lgan davr mobaynida qanday o'zgarganligini ko'rib chiqamiz. 1.1-grafik O'zbekistonning 1920-2023-yillar oralig'idagi aholi o'sishini tahlil qiladigan bo'lsak 1 asr mobaynida 30 millionga aholimiz soni oshganini ko'rishimiz mumkin bu ham T. Maltusning aholining tezlik bilan o'sishi haqidagi gaplari haqiqat ko'rinadi. Ayniqsa 2-jahon urushidan keyin o'sish surati jadallashgani 1.1-grafik ma'lumotlardan ma'lum ya'ni 1940-1970-yilgacha bu o'sish 5 mln. kishini tashkil qiladi 30 yil mobaynida, xuddi shu o'sish (5 mln. kishi) ko'rsatgichi qisqa davr 1980-1990-yillar 10 yil oralig'ida ham sodir bo'lganidan ham aholining 2050- yilga borib 50 millionga yaqinlashish ehtimoli bor deb olimlar tahmin qilmoqda.

Biz hozir aniq ko'rsatgichlarga va ma'lumotlarga asoslanib O'zbekiston Respublikasining demografik (1.2-grafik) hamda iqtisodiy o'sish suratlarini tahlil qilish orqali bu ikki jarayon o'rtasidagi farqni aniqlashga harakat qilamiz.

Birinchi bo'lib e'tiborni 1.2-grafik ya'ni mamlakatimiz aholisi o'sish ko'rsatgichiga qaratamiz, aholi o'sish surati 1980-yilda 2.5% ni tashkil qilgan oradan 10 yil o'tib ya'ni 1990-yilda bu ko'rsatgich 2% ni tashkil qilgan, bu yerdan bizga 10 yil davomida aholining o'sish ko'rsatgichi 0.5% kamaygan. 5 yildan so'ng yana 0.2% ga kamayganini ko'rishimiz mumkin 1995-yilda.

Bizni mavzuimiz demografik o'zgarishlarni iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qilishi kerakligidan endi biz O'zbekistonning 1990-2023-yilgacha bo'lgan YaIM ini tahlil qilamiz va bu jarayonlarni bir-biriga aloqasi bor yoki yo'qligini aniq tahlillar yordamida bilib olamiz

1.3-diagramma O‘zbekiston Respublikasining YaIM i 1990-2023-Yillar mobaynida

1.3-diagrammadan biz mamlakatimizni 1990-2023-yilgacha bo‘lgan davrdagi YaIM ini ko‘rishimiz mumkin. Diagrammada 1990-2005-yilgacha YaIM ko‘rsatkichi deyarli farq qilmagan, ya’ni 15 yil mobaynida bir xil hajmda bo‘lgan. Biroq 5 yildan keyin bu ko‘rsatkich sezilarli darajada oshganligini ko‘rishimiz mumkin 14.31 mlrd \$ 2005-yilda dan 49.77 mlrd \$ 2010-yil ga oshgan. Buning sababi sifatida birinchi prezidentimiz Islom Abdug‘aniyevich Karimov olib borgan to‘g‘ri iqtisodiy siyosat ekanligini tan olmay ilojimiz yo‘q, chunki mamlakatimizni rivojlantirishni ”O‘zbek modeli“va uning 5 ta asosiy tamoili asosida olib borilgani va bu tamoillar Ichida iqtisodiyotni rivojlantirish alohida ko‘rsatilgani ham buning yorqin dalilidir ayniqsa 2001-2010-yillarda iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha ko‘plab islohotlar olib borildi, jumladan ishlab chiqarishni modernizatsiyalash , va tadbirkorlikni rivojlantirish va ularga bu ishni amalga oshirishi uchun har tomonlama moddiy yordam berish ya’ni past stavkali soliqlar, past foizli kreditlar berishi iqtisodiyotimizni rivojlantirishning oqilona yo‘li ekanligi bizga ma’lum bundadan tashqari davlatimiz mamlakatimiz fuqarolari salohiyatini o‘ylagan holda yangi maktablar va kollejlarda zamonaviy shifoxonalar sport zallar va hokazolarni barpo qilgani ya’ni inson kapitalini ham rivojlanishi uchun sharoitlar yaratib bergani iqtisodiyotimizning jadal rivojlanishining asosiy sabablarifdan biridir. Va buning yorqin misoli 1.3-diagrammada namoyon bo‘lgan ya’ni YaIM imiz 2015-yilda 86.2 mlrd \$ ga ya’ni 5 yil oldingiga qaraganda deyarli ikki barobar oshganini ko‘rishimiz mumkin. Keyingi davrlarda 2016-2023-yillarda ham mamlakatimizda hozirgi prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan iqtisodiyotni jadal rivojlantirish bo‘yicha ko‘plab islohotlar amalga oshirilib kelinyapti jumladan O‘zbekistonni rivojlantirishning ”Harakatlar va Taraqqiyot strategiyalar“va ularning asosiy tamoillari orasida real iqtisodiyotni sifat va miqdor jihatdan oshirish va aholi farovonligi ularni ham aqlan ham jismonan rivojlanib erta yuqori daromadli fuqaro bo‘lishi uchun shart sharoitlar yaratilib berilayotgani va buning natijasi ham statistikada ham yaqqol namoyon bo‘lyapti 1.3-diagrammadan biz 2023-yil YaIM ning 106.8 mlrd \$ yetgani buning asosiy dalilidir.

1.4-diagramma O‘zbekiston Respublikasi YaIMi ning yillik o‘shish surati

Biz hozir aniq ko‘rsatgichlarga va ma‘lumotlarga asoslanib O‘zbekiston Respublikasining demografik (1.2-grafik) hamda iqtisodiy (1.4-diagramma) o‘shish suratlarini tahlil qilish orqali bu ikki jarayon o‘rtasidagi farqni aniqlashga harakat qilamiz.

1.4-diagramma ya‘ni mamlakatimiz YaIM I ning yillik o‘shish suratiga o‘zgarish darajasiga qaraydigan bo‘lsak, bu jarayon ham dastlab 1988-yilda 8% bo‘lgan va 3 yildan keyin 1991-yilda 1% holatida bolgan, o‘rtadagi farq 7% ni tashkil qiladi. 1 yildan keyin bu jarayon tushishda davom etdi va (-11%) ni tashkil qildi umuman olganda 1988-1992 – yil oralig‘ida iqtisodiy o‘shish surati 19% kamayganligini ko‘rishimiz mumkin, 3 yildan keyin vaziyat 11% yaxshilangan ya‘ni iqtisodiy o‘shish surati 1995-yilda 0% bo‘lgan. Demak xulosa qilib aytadigan bo‘lsak iqtisodiy o‘shish suratining kamayishi aholi o‘shish suratiga nisbatan ancha yuqori ya‘ni iqtisodiyot kuchsizlanib inqiroz holatiga yetganda ham aholi o‘shishi bir oz ta‘siri bor demasa o‘shishdan to‘xtamagan, ya‘ni bu davr uchun iqtisodiyot kuchsizlangani sayin aholi shiddat bilan o‘sganini ko‘rdik ya‘ni 1988-1995- yillar oralig‘ida iqtisodiyot o‘shish surati 19% ga tushganini aholining o‘shish surati esa bu davrda atigi 0.7% ga tushgan shundan xulosa qilish kerakki aholining soni oshgan sayin iqtisodiyot kuchsizlanib borganini aniq ko‘rsatgichlarga asoslanib tahlil qildik.

1.2-grafik 1995-2015- yillar oralig‘ida aholi o‘zgarishi oshib-tushgan ya‘ni aholining o‘shish surati 1995-yilda 1.8% ko‘rsatgichdan 5 yildan keyin 3.8% ni yani 2% yuqorilagan 2000-yilda. Biroq keyingi besh yillikda noodatiy jarayon aholining o‘shish surati 1.1% ni ya‘ni 2.7% tushgan 2005-yilda. Shunga mos ravishda aholining o‘shish surati 2015-yilda 1.7% bo‘lgan bundan biz aholining o‘shishi sekinlashganini ma‘lumotlar orqali bilib oldik. Shundan keyin bu jarayon ancha sekinlashdi 2015-2023-yilgacha ya‘ni 8 yil mobaynida taxminan 0.5% sekinlik bilan o‘shib borgan. 1.4-diagramma 1995-2023-yillar mobaynida YaIM ning hajmi sezilarli darajada oshib borgan. 1995-2020-yillar oralig‘ida biroz sekinlik bilan o‘shib borgan ya‘ni 0% dan 8% gacha oshgan. Ammo 2020-2023-yillar mobaynida iqtisodiy o‘shish surati biroz sekinlashgan. Ma‘lumotlardan ko‘rinadiki 1995-2020-yillar mobaynida aholi o‘shish surati sezilarli darajada tushgan, biroq bu davrda iqtisodiy o‘shish ko‘rsatgichi ancha o‘shib borgan iqtisodiy rivojlanish

ancha yuqori bo'lgan. 2020-2023-yillar oralig'ida aholi o'sish ko'rsatgichi yuqori bo'lgan, biroq iqtisodiy rivojlanish darajasi esa sekinlashgani grafikdan bizga ma'lum. Demak aholining o'sish surati sekinlashgan vaqtda iqtisodiy rivojlanish o'sib borgan.

Umuman olganda bu ko'rsatgichlar iqtisodiy rivojlanish va aholining o'sib borishi o'rtasidagi bir-birini rad etadigan bog'liqligi borligini ko'rsatadi. Aholining tezlik bilan o'sib borishi iqtisodiy rivojlanishni sekinlashtirganini va aksincha aholi o'sish suratining sekinlashuvi vaqtida iqtisodiyotni rivojlanganini ko'rdik.

Biz maqolamizni shu qismigacha O'zbekiston Respublikasining yillar kesimida demografik hamda iqtisodiy o'zgarishlari o'rtasidagi aloqadorliklarni tahlil qildik endi 2023-yil mobaynida mamlakatimiz hududidagi 12 ta viloyat va Qoraqalpog'iston Respublikasi hududlaridagi aholining hamda iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilamiz.

1.5-diagramma O'zbekiston Respublikasi viloyatlar kesimida aholi soni 2023-yil

Men mamlakatimiz hududlarida aholi va daromad o'sishining o'rtasidagi muvozanatni tahlil qilishdan oldin T.Maltusning bu fikrlariga to'xtalib o'tmoqchiman, u kishi shunday deganlar aholi va daromad o'sishining o'rtasidagi muvozanat "tabiatimizning buyuk qonuni" edi. Shunday qilib, "Hech qanday tasavvur qilingan tenglik, hech qanday agrar tartiblar ularning eng katta darajasida ham, buni birgina asr davomida bartaraf eta olmaydi. Shuning uchun, bu, o'zlarini va oilalarini yashash vositalari bilan ta'minlash haqida xavotir olmasdan, osonlik, baxt-saodat va solishtirma dam olishda yashaydigan jamiyatning mavjud bo'lishiga qarshi qat'iy dalil bo'lib chiqadi" (Maltus, 1798)

Yuqoridagi fikrlar mamlakatimiz hududlarida aholi va daromad o'rtasidagi natijalar qanchalik mos kelish yoki kelmasligini tahlillar yordamida ko'rib chiqamiz. E'tiborimizni 1.5-diagramma qaratamiz bu jadvalda mamlakatimiz hududlaridagi aholining soni ko'rsatilgan. Bu diagrammadan bizga Samarqand aholi soni bo'yicha eng yuqori o'rinda turgani ya'ni 4 mln dan yuqoriroqda, Farg'onada esa aholi soni 3.8 mln, Qashqadaryoda aholi soni 3.5 mln, Andijonda esa bu ko'rsatgich 3.3 mln ni tashkil qilgan bu viloyatlar Respublikamizdagi aholi soni bo'yicha eng yetakchi hududlari ekani bizga diagrammadagi ma'lumotlardan ma'lum. Endigi navbat 1.6-grafik

bu hududlar aholisining daromadiga to‘xtaladigan bo‘lsak quyidagicha mos ravishda Samarqand aholisining 16.8 mln daromadi Farg‘ona aholisining daromadi 15.7 mln, Qashqadaryo aholisining daromadi 16.1 mln, bu ko‘rsatgich Andijonda 18.2 mln bo‘lgan. Bu hududlardagi aholining soni ko‘p bo‘lishiga qaramasdan ularning daromadi ham kam, biz bilamiz aholi soni qancha ko‘p bo‘lsa ularning talabi ham shuncha yuqori bo‘ladi bu tahlillardan ham yuqoridagi iqtisodchi olim aytgan fikrlar haqiqatga yaqinroq ko‘rinadi

1.6-diagramma mamlakatimiz viloyatlari kesimida aholi daromadi 2023-yil

Mamlakatimizning ba’zi hududlaridagi aholi va daromad ko‘rsatgichlari meni hayratlantirdi nimaga deganda bu joylarda aholi soni boshqa hududlarga nisbatan kam, lekin daromadiga e’tibor beradigan bo‘lsak ancha yuqori natijani ko‘ramiz. Dastlab bu joylarni aholi sonini ko‘rib chiqamiz 1.5-diagramma Toshkent shahri aholisi 2.8 mln, Xorazm viloyati 1.8 mln, Buxoro viloyati 2 mln, Jizzax viloyati 1.5 mln, Navoiy viloyatida esa 1.1 mln ni tashkil etadi. Bu hududlar daromadlari 1.6-grafik mos ravishda so‘mda Toshkent shahri aholisining daromadi 44.5 mln, Xorazm viloyati 20.1 mln, Buxoro viloyati 23.5 mln, Jizzax viloyati 17.3 mln, Navoiy viloyatida esa super natija 31.5 mln so‘mni tashkil etadi. Shu o‘rinda Samarqand aholisi 4.2 mln lekin ularning daromadi 16 mln, Navoiy viloyatining aholisi 1.1 mln shunga qaramasdan aholining daromadi 31.5 mln so‘mni tashkil etadi ya’ni aholi soni 3.5 barobar kam bo‘lishiga qaramasdan daromadi 2 barobar ko‘p. Demak bu joylarni aholi soni kam lekin daromadi yaxshi shuning uchun bu hududlar o‘zlarining ehtiyojlarini bema’lol qondira oladi deyishimiz mumkin, yana bir muhim ma’lumot biz aholi soni va iqtisodiy o‘rta o‘rtasidagi bog‘liqliklarga e’tibor beradigan bo‘lsak raqamlar shuni ko‘rsatyaptiki aholi kam joylarda ularning daromadi yuqori bo‘lgan.

1.7-diagramma mamlakatimiz viloyatlarida aholining tug'ilish koeffitsiyenti 2023-yil

1.7-diagrammadan mamlakatimiz aholisining viloyatlar kesimida 2023-yildagi tug'ilish koeffitsiyenti haqidagi ma'lumotlarni beradi, biz bu statistikaga asoslanib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadning, tug'ilish koeffitsiyenti hamda aholi soni ko'rsatkichlariga asoslanib viloyatlarimizda bu demografik jarayonlarning iqtisodiyotga bevosita ta'sirini tahlil qilamiz.

Diagrammada biz Surxondaryo, Samarqand, Qashqadaryo, Namangan, Andijon, Farg'ona viloyatlarida aholining tug'ilish koeffitsiyenti yuqori bo'lganini ko'rishimiz mumkin ya'ni hammasining koeffitsiyenti 26 dan baland ayniqsa Surxondaryo va Qashqadaryoda bu eng yuqori darajada, bular mos ravishda (30.9-28.9) dir. Bizga yuqoridagi 1.5-1.6-rasmlardan bu hududlarda aholi soni yuqori bo'lishiga qaramasdan aholi daromadi past darajada ekanligi ham ma'lum. Biroq Buxoro, Navoiy, Sirdaryo, Xorazm, Toshkent shahri va Toshkent viloyatlarida aholining tug'ilish koeffitsiyenti ham aholi soni ham past darajada, bu yerda biz Buxoro va Navoiy viloyatlari eng past mos ravishda (23-25.2) ko'rsatkichlarni

Ko'rishimiz mumkin. Lekin bu yerdagi aholining daromadini yuqoriligini 1.5-1.6-rasmlardan ko'rdik. Demak raqamlar aholi soni ko'p va tug'ilish koeffitsiyeni yuqori hududlarda aholining daromadi kam ekanini va aksincha agar aholi soni va tug'ilish koeffitsiyenti past darajada bo'lgan viloyatlarda aholining daromadi yuqoriligini ko'rsatyapti, bu statistika T.Maltusning fikrlari to'g'ri ekanini ko'rsatyapti.

1.8-diagramma Mamlakatimiz viloyatlarida aholining o'lim koeffitsiyenti 2023-yil

O'zbekiston Respublikasi viloyatlar kesimida aholining o'lim koeffitsiyentini 1.8-diagramma boshqa omillarga ham bog'liq bo'lishi mumkinligini inobatga olgan holda tahlil qiladigan bo'lsak, bu yerda ham aholisi kam bo'lgan viloyatlarda bu ko'rsatkich past darajada bo'lgan ayniqsa aholisining daromadi bo'yicha faxralana oladigan Navoiy va Buxoro viloyatlarida eng past darajada 4.3 da bo'lgan aholi soni ko'p hududlarda bu ko'rsatkich biroz yuqori bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Biz bilamiz aholi soni kam bo'lgan viloyatlarda davlat xizmat ko'rsatish tizimlari (ta'lim, sog'liqni saqlash muassasalari) yuqori bosim bilan emas meyorida ishlaydi, va aholining daromadi yetarli bo'lganidan ular bu xizmatlar sohasidan yaxshi foydalana oladi va bu ularning yashash sharoiti va bu viloyatdagi aholining farovonligi oshishidan ham o'lim koeffitsiyenti pastroq bo'ladi deyishimiz mumkin.

1.9-rasm. Aholining menhatga layoqatli qismi 2023-yilda % da

Esther Duflo (2011) va uning hamkori Abhijit Banerjee tomonidan ilgari surilgan fikrlarga ko‘ra,“aholining o‘sishi har doim ham iqtisodiyotga ijobiy ta‘sir qilmaydi aksincha bu davlat xizmat ko‘rsatish tizimlariga (ta‘lim, sog‘liqni saqlash) salbiy tasir qiladi“degan fikrga keladi, nimaga deganda aholi soni ko‘pligi bu xizmat ko‘rsatish tizimlarini yuqori bosim bilan ishlashi va natijada aholining sog‘lig‘i va bilim darajasi sifati salohiyati past bo‘lishi va bu ham aholining daromadining kam bo‘lishini ta‘minlaydi. Keyinchalik bu fikrlarni Nobel mukofoti sohibi Gary Becker (1981) esa *A Treatise on the Family* asarida ham aholi soni ko‘pligi bu investetsiyalarni har bir oila a‘zosiga bo‘linib ketishini tushuntiradi va bu fikrlarni aytadi “Kam investetsiya=Kam salohiyat=Kam daromad” buning ma‘nosi shundan iboratki investetsiyalar ko‘p oila a‘zolariga bo‘lingandan keyin investetsiyalar har bir oila a‘zosi uchun kam bo‘ladi va bu inson kapitaliga ya‘ni ularning salohiyatiga bilimiga ta‘sir qilishini, va erta ular mehnat bozorida boshqalarga qaraganda kamroq mahorat va ko‘nikmaga ega bo‘lishini bildiradi bu esa kam haq to‘lanadigan ish joylariga qabul qilinishiga olib keladi va bu aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromadni kamaytiradi. Endi bu fikrlar qanchalik to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligini 1.9-rasmdan mamlakatimiz viloyatlar kesimida mehnatga layoqatli aholining ulushlarini ko‘rib chiqamiz. Albatta biz boshqa omillar ham borligini inobatga olamiz va uni inkor qilmaymiz lekin yuqorida mashhur olimlar ning aytgan fikrlari asosida tahlil qiladigan bo‘lsak bu haqiqatga yaqin. Shuni ta‘kidlash kerakki biz aholi soni kam va tug‘ilish koeffitsiyenti ham kam lekin aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromadi yuqori bo‘lgan viloyatlar Buxoro, Navoiy, Sirdaryo va Xorazmi viloyatlarida aholining mehnatga layoqatli qismi ko‘pligini biz tahlillar yordamida ko‘rdik. Biroq aholi soni ko‘p tug‘ilish koeffitsiyenti yuqori bo‘lgan, lekin aholining daromadi kam bo‘lgan viloyatlarda bu ko‘rsatkichlar ancha past, bu raqamlar yuqoridagi olimlar aytgan fikrlarni tasdiqlaydi ya‘ni haqiqatdan ham past daromadli viloyatlarda aholining mehnatga layoqatli qismi kamligini biz tahlillar yordamida ko‘rdik chunki buning sababini investetsiyalarning aholi soniga bo‘linib ketishini va buning evaziga inson kapitalining salohiyati past bo‘lishini va bu ham aholi daromadini bevosita kamaytirishini aniq statistik ma‘lumotlarga asoslanib tahlillar yordamida ko‘rdik.

Umumiy maqolamni xulosa qiladigan bo‘lsam 1 asrdan buyon dunyo aholisining soni shiddat bilan oshib borishi va bu jarayonning iqtisodiyotga bevosita ta‘siri borligi haqida iqtisodchi va demograf olimlar T.Maltus, Esther Duflo, Abhijit Banerjee o‘zlarining fikrlarini aniq dalillarga asoslani aytib ketganlar. Shu fikrlarga asoslanib O‘zbekiston Respublikasi viloyatlar kesimida aholining o‘zgarishi va iqtisodiyotga ta‘sirini o‘rgandik va bu tahlillar yuqorida mashhur olimlar aytgan fikrlarni yoqladi ya‘ni aholisi kam viloyatlarda aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromadni ham mehnat unumdorligini ham aholi farovonligini ham yuqori darajada bo‘lganini ko‘rdik va aksincha aholisi ko‘p viloyatlarda bu ko‘rsatkichlar ancha pastligini ko‘rdik, investetsiyalarni har bir aholi soniga bo‘linib ketishi oqibatida ya‘ni kam investetsiya=kam salohiyat=kam daromad mana shu konsepsiya o‘rinli ekanini biz aniq statistik tahlillar yordamida ko‘rdik.

REFERENCES

1. Becker, G. S. (1981). *A Treatise on the Family*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
2. Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). *The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

3. Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). *Population Matters: Demographic Change, Economic Growth, and Poverty in the Developing World*. Oxford: Oxford University Press.
4. Duflo, E., & Banerjee, A. (2011). *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. New York: PublicAffairs.
5. Ehrlich, P. R. (1968). *The Population Bomb*. New York: Ballantine Books.
6. Kuznets, S. (1966). *Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread*. New Haven, CT: Yale University Press.
7. Malthus, T. R. (1798). *An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society*. London: J. Johnson.
8. National Academy of Sciences. (1971). *Rapid Population Growth: Consequences and Policy Implications*. Washington, DC: National Academies Press.
9. Simon, J. L. (1981). *The Ultimate Resource*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
10. United Nations. (1973). *The Determinants and Consequences of Population Trends*. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs.
11. United Nations. (1998). *Population Newsletter*, No. 66, December. Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
12. United Nations. (2001). *World Population Monitoring*. Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
13. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligining rasmiy veb-sayti: <https://stat.uz>
14. Macrotrends. (n.d.). *Uzbekistan Population Growth Rate 1960–2023*. <https://www.macrotrends.net/>
15. Xabar.uz. (n.d.). *O‘zbekiston aholisi 1920–2023 yillarda*. <https://xabar.uz>
16. World Bank. (n.d.). *Uzbekistan – Country Overview*. <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>
17. Prezident.uz. (n.d.). *O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti*. <https://www.president.uz>
18. IHT.uz. (n.d.). *O‘zbekiston tarixi. O‘zbek modeli (3-dars)*. http://iht.uz/download/slides/2kurs/historyofuzbekistan/003_O'zbekiston_tarixi_O'zbek_modeli_3_dars_2kurs.pdf